

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ СРЕДИ ФЕРТИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН И ИХ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сулаймонова Гульноза Тулкинжановна

Бухарский государственный медицинский институт,

Республика Узбекистан, Бухара.

email: all_right_2010@mail.ru

Аннотация. В статье описаны эпидемиология, диагностика, факторы возникновения, критические периоды возникновения железодефицитной анемии. Исследование проводилось в Бухаре. По данным литературы, в каждый критический период преобладают определенные этиологические факторы, и именно устранение этих факторов в первую очередь повышает эффективность лечения. Основными факторами железодефицитной анемии являются алиментарная недостаточность, у девочек детородного возраста - начало менструации, а у женщин детородного возраста - неправильное использование внутриматочных спиралей, частые аборт, метрорагии по разным причинам, алиментарная недостаточность и неполное усвоение предыдущий курс ферротерапии.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, фертильный возраст, метрорагия, ферротерапия, алиментарная недостаточность.

Аннотация. Мақолада темир танқислиги анемиясининг (ТТА) эпидемиологияси, таъхиси, келиб чиқиш омиллари, юзага келадиган критик даврлар келтирилган. Тадқиқот Бухоро шаҳрида олиб борилган. Унга кўра ҳар бир критик даврда ўзига хос этиологик факторлар устунлик қилган, айнан шу факторларни биринчи навбатда бартараф этиш даволаш самарадорлигини оширади. ТТА нинг фертил ёшдаги қизларда алиментар етишмовчилик менструациянинг бошланиши, фертил даврдаги аёлларда эса бачадон ичи воситасини ноўрин қўлланилиши, тез тез абортлар, турли сабабларга кўра метрорагиялар, алиментар етишмовчилик ҳамда олдинги ферротерапия курсини тўлиқ қабул қилинмаганлиги ҳисобланади.

Калит сўзлар: темир танқислиги анемияси, фертил ёш, метрорагия, ферротерапия, алиментар етишмовчилик.

Annotation. The article describes the epidemiology, diagnosis, factors of origin, critical periods of occurrence of iron deficiency anemia. The study was conducted in Bukhara. According to him, in each critical period, specific etiological factors predominate, and it is the elimination of these factors in the first place that increases the effectiveness of treatment. The main factors of iron deficiency anemia are alimentary insufficiency of in girls of childbearing age is the onset of menstruation, and in women of childbearing age, improper use of intrauterine devices, frequent abortions, metroragias for various reasons, alimentary insufficiency and incomplete acceptance of the previous course of ferrotherapy.

Keywords: iron deficiency anemia, fertile age, metroragia, ferrotherapy, alimentary insufficiency.

Актуальность. В настоящее время различные виды анемий выявляются у 10-20% населения. Наиболее часто встречаются анемии, связанные с дефицитом железа, на долю которых приходится около 90% всех анемий. [2,5,11]. Многолетний анализ большого числа наблюдений даст основание считать железодефицитную анемию (ЖДА) в патогенетическом отношении полиморфной. Проблема железодефицитных состояний (ЖДС) не нова в медицинской науке и практике [4,8].

По данным ВОЗ, железодефицитная анемия выявляется у 1 млрд. 800 млн. жителей планеты. Важно знать, что среди населения широко распространен латентный (скрытый) дефицит железа (ЛДЖ). Частота его колеблется от 19,5 до 30%. [3,7,14]. Кроме того, от 50 до 86% женщин в различных популяциях имеют факторы риска развития анемии. Все это свидетельствует о том, что проблема дефицита железа в организме выходит далеко за рамки медицинской компетенции [1,8,11]. Установлено, что на течение и исход анемий влияет целый комплекс эндо- и экзогенных факторов [9, 16]. Тревогу вызывает то обстоятельство, что самыми уязвимыми группами являются дети, подростки и женщины репродуктивного возраста. Проблема анемии у беременных имеет как медицинские, так и социальные аспекты. [10,15,16]. Для ряда государств, в т.ч. и России, дефицит железа остается серьезной медико-социальной проблемой. Так, если в индустриально развитых странах мира распространенность ЖДА у беременных не превышает 20%, то в развивающихся странах она может достигать 80%. [12,16]. Результаты проведенных исследований у нас в стране показали, что

распространенность анемии в Узбекистане составила среди женщин фертильного возраста около 60%

Цель исследования. Выявление частота встречаемости со свойственным спектром причин для фертильных женщин, способных инициировать эволюцию развития ЖДА.

Материалы и методы исследования. В основу работы положено исследование 300 больных проводимое сотрудниками Центральной городской поликлиники в городе Бухара.

Материалами исследования явились демографические характеристики городского населения представленные результаты анкетирования общего медицинского осмотра, данных медицинских амбулаторных карт (форма 025/у) и лабораторных результатов определенные последние 3 лет, то есть - общий и биохимический анализ крови (ферритин, общий железосвязывающий способность плазмы, свободная железа).

Семьи подлежащих исследованию к проведению осмотров готовились заранее, в течение 2-х дней путем разъяснения целей и задач массового обследования в наших личных беседах с активном медицинских работников, коллективами учителей школ, чтения лекций населению в клубах.

Критерии включения этих пациентов в экспериментальную и сравнительную группы: старшие подростки девушки от 17 до 19 лет, беременные, женщины фертильного возраста от 18 до 45 лет, гипохромная ЖДА легкой степени, гемоглобин (НЬ) <109 г/л, но не <90 г/л, цветовой показатель (ЦП) <0,85. При включении пациентов в экспериментальную группу будет учтено их согласие.

Верификация ЖДА проводилась согласно по классификации Camaschella С., 2015 в модификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Всего в исследование были включены 100 подростков старшей возрастной группы (15-19 лет) и 200 женщин фертильного возраста (18-45 лет). Медиана возраста составила для подростков 17 лет, для женщин фертильного возраста 31,5 лет.

По результатам показателей гематологического и биохимического анализа больных, можно заметить у группы подросток с легкой степенью ЖДА составила большую часть группы больных (n=14 (45,2%)), более значительные показатели гематологических и биохимических анализов составили: гемоглобин $110,13 \pm 1,51$ и ферритин $7,53 \pm 0,42$.

У группы женщин фертильного возраста со средней степенью ЖДА составила большую часть группы больных ($n= 49$ (57%)), более значительные показатели гематологических и биохимических анализов составили: гемоглобин $83,15 \pm 1,61$ и ферритин $5,01 \pm 0,38$.

По результатам анкетирования больных с ЖДС определено частота распространения симптомов у всех групп больных можно увидит признаки сидеропении превалирует. Более часто встречаемые из всех симптомах анемии явились головные боли у 57 (41,3%) больных; снижение аппетита у 45 (32,6%) больных; снижение переносимости физических нагрузок 39 (38,2%) больных. Из симптомов сидеропении наиболее часто встречаемые – сонливость 87 (63%), сухость, ломкость, выпадение волос 76 (55%), ломкость, мягкость, истончение, поперечная исчерченность ногтей 58 (42%).

Среди возможных причин снижения концентрации НЬ и развития ЖДА у подростков или у периода полового созревания были изучены следующие причины: особенности питания, занятия тяжелыми видами спорта, глистные инвазии и нарушения менструальной функции у девушек. У женщин фертильного возраста или у фертильного периода ЖДА часто встречаемые этиологическими причинами были – нарушение цикла в виде обильных и длительных менструаций за счёт ВМС, несбалансированное питание с недостаточным содержанием в рационе мясных продуктов и фруктов, отягощенный наследственный анамнез - наличие анемии у матерей, особенно в период беременности и грудного вскармливания и преждевременно прерванный курс ферротерапии.

Из всех исследованных больных у группы подростков частота выявленных причин у 31 случаев ЖДА составило: особенности питания у 14 (45%) случаев, занятия тяжелыми видами спорта у 4 (13%) больных, глистные инвазии у 5 (16%) больных и нарушения менструальной функции у девушек у 8 (26%) больных.

У обследованной группы женщин фертильного возраста выявленных причин у 86 случаев ЖДА: наиболее значимые причины явились нарушение менструального цикла в виде обильных и длительных менструаций за счёт ВМС у 36 (42%) больных женщин и отягощенный наследственный анамнез - наличие анемии у матерей, особенно в период беременности и грудного вскармливания у 23 (27%) больных.

Не леченный гельминтоз у группы подростков и взрослого населения также осложняется с другими патологиями, особенно ЖДА.

По результатам исследование у группы подростков показало, ановуляторные циклы и одновременно нерегулярность менструаций выявляются у 50% девочек-подростков в течение 2-х лет после менархе и у 20% - через 5 лет после менархе (что соответствует показателям у взрослых женщин) [9].

Рецидивирующие ювенильные маточные кровотечения (ЮМК) сопровождаются развитием анемии и приводят к снижению запасов железа в организме [11,15]. По данным Т.В. Казюковой и соавт., [12], по крайней мере, у 20% девушек-подростков имеется дефицит железа (ДЖ) в первые 1-3 года после менархе.

Нерегулярность менструаций выявлена у 6 (8,7%) девушек, имеющих нормальную концентрацию НЬ, в группе девушек со сниженной концентрацией НЬ такого нарушения менструальной функции не зарегистрировано. Установлено, что продолжительные менструации отмечались примерно у равного количества девушек со сниженной и нормальной концентрацией НЬ. Так, продолжительность менструаций более 5 дней наблюдалась у 9 (29%) из 31 девушек с НЬ < 120 г/л и у 32 (46%) из 69 девушек, имеющих НЬ > 120 г/л, различия между группами статистически незначимы ($p = 0,8229$). Основной причиной снижения концентрации НЬ у девушек с нарушением менструальной функции можно считать наличие обильных менструаций, которые выявлены у 6 (19%) девушек с НЬ < 120 г/л и у 7 (10,1%) девушек, имеющих нормальный НЬ, различия между группами статистически значимы ($p = 0,0387$)

Основными причинами ЖДА у фертильного периода является как оказалось не гастроэнтерологические кровопотери, в соответствии полученных данных, весьма неожиданно на передовую позицию вышли метроррагия и менорагия зачастую обусловленные ВМС. Вместе они составили 64,5% сумму причин способствующих к развитию ЖДА. Из общего количества 86 женщин с ВМС у 24% наблюдались метроррагии и менорагии. В 18,3 % случаев этиологическим фактором ЖДА выявлено кровепотери из желудочно кишечного тракта, а у остальной группы причиной ЖДА стало преждевременно прерванный курс ранее назначенной ферротерапии.

Достаточная длительность курса лечения пероральными препаратами железа, составляющая при анемии легкой степени 3 мес., при анемии средней степени 4,5 мес., при тяжелой анемии 6 мес. По результатам исследования у всех обследуемых группах можно увидит у 167 (42%) исследованных раньше диагностированные ЖДА и

назначено ферротерапия. Из них составляли 85 (51%) обследованных ЖДА легкой степени, 56 (33%) средней тяжести, 26 (16%) тяжелой степени. Из назначенных ферро терапию 103 (61%) больных принимали ферро препараты, а остальные 64 (39%) больные отказались от лечения. Из принимавших ферро терапию 61 (59%) больные принимали полный курс лечения, остальные 42 (41%) принимали в среднем от 15 до 30 дней ферро препараты.

Из 167 обследованных определено диагноз ЖДА у 138 (82%) больных. Из определенных с ЖДА, то есть из 138 обследованных, 81 (58,7%) больные ферро терапию не довели до конца. Из 81 больных почти половина (n=38 (47%)) составляет ЖДА среднетяжелой степени и остальная половина (n=43 (53%)) легкой степени.

Больные под наблюдением получили ферропрепараты не более 15-30 дней, и повторному осмотру вовлечены только больные с тяжелой степени ЖДА.

Распределение больных по получению курса ферро терапии из всех обследованных

N	Распределение больных	
Все исследованные n=400 (100%)	Назначенные железопрепараты n=167(42%)	Не назначенные n=233 (58%)
По определению ЖДА n=400 (100%)	Диагностируемые ЖДА n=138 (34,5%)	недиагностируемые ЖДА n=262 (65,5%)
По длительности лечения из 138 (100%)больных	Преждевременно прерванный n=81 (58,7%)	Возникшей ЖДА по разным причинам n= 57 (41,3%)
Больные ЖДА с разными степени тяжести не доведенные до конца ферротерапию из 81 (100%)	Легкой степени n=43 (53%)	Средней степени тяжести n=38 (47%)

больных		
---------	--	--

Примечание. Достоверность не превышало $*p < 0,05$

ВЫВОДЫ. Согласно проведенных исследований частота распространение ЖДА составило у подростков 31%, а у группы женщин фертильного возраста 43%. По результатам показателей гематологического и биохимического анализа крови больных, можно заметить у раннего периода и у фертильного периода со средней степенью ЖДА составила большую часть группы больных (52,3% и 57 %), у периода полового созревания с легкой степенью ЖДА составила большую часть группы больных (45,2%). Более часто встречаемые из всех симптомах анемии явились головные боли 41,3% больных; снижение аппетита 32,6% больных; снижение переносимости физических нагрузок 38,2% больных. Из симптомов сидеропении наиболее часто встречаемые – сонливость 63%, сухость, ломкость, выпадение волос 55%, ломкость, мягкость, истончение, поперечная исчерченность ногтей 42%. Среди возможных причин снижения концентрации НЬ и развития ЖДА у раннего периода были глистные инвазии, особенности питание и недостаточный запас НЬ при рождении; у периода полового созревания особенности питания, глистные инвазии и нарушения менструальной функции у девушек. У женщин фертильного возраста – нарушение цикла в виде обильных и длительных менструаций за счёт ВМС, несбалансированное питание с недостаточным содержанием в рационе мясных продуктов и фруктов, отягощенный наследственный анамнез - наличие анемии у матерей, особенно в период беременности и грудного вскармливания и не завершённый курс ферро терапии.

Список литературы

1. Абдурахманов Д.Т. Железодефицитная анемия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Фарматека, 2012, №13: С.9-14./Abdurakhmanov D.T. Irondeficient anemia in disease of the gastrointestinal tract. Farmateka, 2012, 13: 9-14.
2. Naimova Sh.A. Features Of Kidney Damage at Patients with Ankylosing Spondiloarthritis// Texas Journal of Medical Science (TJMS). – 2021. Vol.3. –P. 18-22.

3. Абрамов М.Е. Анемия на фоне химиотерапии. Пути коррекции / М.Е. Абрамов // Фарматека. - 2012. - №8. - С. 51-55.
4. Boltayev K.J. Characteristic of hemopoetic microelemental status in conditionally healthy elderly men and women depending on the age range// International Journal of Current Research and Review. Vol 13 Issue 02 January 2021 -P.113-117
5. Наимова Ш.А., Рузиева Ф.А. Особенности почечной коморбидности при ревматологических заболеваниях// Вестник науки и образования. – 2020. № 24 (102). – С. 74-78.
6. Джамбаев П.К. Железодефицитная анемия: актуальность проблемы, причины, подходы к лечению / П.К. Джамбаев // Consilium журнал доказательной медицины для практикующих врачей. - 2012. - №1. - С. 126-129.
7. Наимова Ш.А. Ревматологик беморларда иккиламчи остеопороз даражаси ва уни олдини олиш йўллари // Тиббиётда янги кун. – 2020. - № 1 (29). – Б. 56- 58.
8. Ергалиева Ж.С. Лечение железодефицитной анемии у детей / Ж.С. Ергалиева // Вестник ЮКГФА. - 2013. - №1. - С. 11-14.
9. Naimova Sh.A., Aliaxunova M.Y. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis // Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. May. Vol. 10. Issue 5. – P. 288 – 293.
10. Shadjanova N.S., Sarkisova L.V., Safoeva D.X. Prichiny prezhdevremennyx rody i puti ix preduprejdnie // Jurnal "Novyy den v meditsiny". - 2019. - № 3. - С. 289- 292.
11. Naimova Sh.A. Principles of early diagnosis of kidney damage in patients of rheumatoid arthritis and ankylosing Spondiloarthritis// British Medical Journal – 2021. April. Volume 1. Issue 1. – P. 5-11.
12. Shadjanova N.S., Egamova S.Q. Factors of risk of acute myocardial infarction in young and middle-aged patients // Journal "New day in medicine". - 2019. - № 2 (109). - S. 330 - 334.
13. Орзиев З.М. Сулаймонова Г.Т. Анализ современных представлений на формирование критических периодов при возникновении железодефицитных анемий и их региональные особенности / Терапевтический вестник Узбекистана. – 2020. - №2. – С. 150-155.

14. Sulaymanova G. T., Amonov M. K. Regional Causes of Iron Deficiency Anemia, Pathogenesis And Use Of Antianemic Drugs // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN – 2689-1026) – 2021. April 30 – P. 165-170.
15. Boltayev K.J., Naimova Sh.A. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis // WJPR (World Journal of Pharmaceutical Research). – 2019. Vol 8. Issue 13. – P. 229 – 235.
16. Breymann C, Honegger C, Holzgreve W, Surbek D. Diagnosis and treatment of iron-deficiency anaemia during pregnancy and postpartum. Arch. Gynecol. Obstet.. 2010, 282(5): 577-580